

УДК 541-67;863

ORTA MƏKTƏBDƏ FİZİKANIN KOMPYUTER TEXNOLOGİYALARI İSTİFADƏSİ İLƏ TƏDRİS METODİKASI

İLHAHA ALİMARDANOVA MÜSLÜM QIZI

fizika müəllimi, ADPU, Bakı, Azərbaycan

Annotasiya: *Təhsildə yeniyetmə nəslin tərbiyəsi və inkişafının əsas aspektlərindən biri şagirdlərin intellektual inkişafıdır. Hazırda şagirdlərə öyrənilməsi üçün təqdim edilən məlumatların həcmi və çətinlik səviyyəsi davamlı olaraq artır, buna görə də şagirdlərin intellektual inkişafı prosesinin intensivləşdirilməsi tələb olunur. Təhsilin intensivliyinin artırılmasının yollarından biri kompüter texnologiyalarından istifadə etməkdir.*

Açar sözlər: *kompüter texnologiyaları, elektron tədris modulu, kompüter modellərinin effektivliyi, tədris bloku, dinamik kompüter modeli.*

Kompüter texnologiyalarının düzgün istifadəsi onlar üçün ənənəvi tədris üsulları ilə müqayisədə bir sıra üstünlüklər təmin edir:

1. Tədris prosesinin fərdiləşdirilməsi, məzmun, həcm və materialın mənimsənilmə sürəti baxımından.
2. Şagirdlərin tədris məlumatını mənimsəməsi zamanı fəallığının artırılması.
3. Tədris vaxtının səmərəli istifadəsinin artırılması.
4. Şagirdin komfortlu psixoloji iş şəraiti, qiymətləndirmənin obyektivliyi sayəsində tədrisin müsbət motivasiyası.
5. Müəllimin işinin xarakterinin dəyişməsi (rutinin azaldılması və yaradıcı fəaliyyətin gücləndirilməsi).

Kompüter texnologiyalarının fizika tədrisində tətbiqi xüsusilə əhəmiyyətlidir, həm orta məktəbdə, həm də ali məktəbdə.

Hazırda fizikanın tədrisi zamanı vizuallığa yanaşma dəyişib. Müxtəlif kompüter modelləri geniş yayılmağa başlayıb ki, bu da müəllimə fizika tədrisində çoxsaylı imkanlar və perspektivlər açır. Onların digər vizuallıq vasitələri ilə birlikdə istifadəsi tədris prosesinin effektivliyini artırır. Kompüter modellərinin effektivliyinin göstəricisi şagirdlərin intellektual inkişafıdır. Bu göstəricinin artırılması üçün dərslərin məzmununun dinamik kompüter modelinin məqsədinə uyğun olmasına diqqət yetirilməlidir.

Kompüter texnologiyalarının istifadəsi məktəb şəraitində fiziki hadisələrin və proseslərin düzgün sürətini yaratmağa, vaxtın hesablanmasını sürətlə və dəqiq şəkildə həyata keçirməyə və müxtəlif başlanğıc məlumatları ilə eksperimentləri dəfələrlə təkrarlamağa imkan verir.

Tədrisin vizuallığının artırılması üçün vacib şərt şagirdlərin məlumat əldə etmə fəaliyyətinin aktivləşdirilməsidir, bu da şagirdin kompüterlə dialoq qurması ilə özünü göstərir.

Kompüter modellərinin nümayiş eksperimentlərində istifadəsi praktikada aşağıdakı tələblərin daha dolğun reallaşdırılmasına imkan verir: hadisələrin görünürlüğü, xüsusi emosional əhval-ruhiyyənin yaradılması.

Dərs materialının məzmununun dinamik kompüter modellərinin məqsədinə uyğunluğuna əsaslanaraq, yeni materialın izahında dinamik kompüter modellərinin istifadə edilməsinin bir neçə variantı seçilir:

1. Hadisələrin mexanizmini başa düşməyin vacib olduğu nəzəriyyələrdə.
2. Tarixi eksperimentlərə əsaslanan nəzəriyyələrdə.
3. Çətinliyə malik mövzuların izahında.
4. Tədqiq edilən hadisənin həyat və texnikada tətbiqinin nümayişi üçün.
5. Yeni materialın öyrənilməsi üçün qrafiklərin qurulması üçün.

Hazırda çox sayda qrafik paketləri və interfeyslər (Corel, 3D-Studio, PowerPoint, Micro-Cap və s.) hazırlanmışdır ki, bu da konkret praktiki tapşırıqları həll etmək üçün yüksək səviyyəli

proqramlaşdırma dillərini bilmədən kompüterdən istifadə etməyə imkan verir. Bizim fikrimizcə, məktəbdə istifadəyə ən uyğun interfeyslər PowerPoint və CorelMove-dir.

CorelMove qrafik redaktoru və PowerPoint təqdimat hazırlama paketləri müxtəlif statik və dinamik modellərin yaradılmasına imkan verir. Bu modellər müxtəlif fiziki eksperimentləri və hadisələri, keçid proseslərini çox aydın şəkildə nümayiş etdirir.

Kompüter modellərinin dərslərdə və xüsusilə fizika dərslərində tətbiqi nəticədə şagirdlərin biliyinə olan marağın artmasına, onların informasiya texnologiyaları bacarıqlarının əldə edilməsinə və şagirdlərin intellektual bacarıqlarının daha harmonik inkişafına səbəb olmalıdır.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. **Namazova S. G., Həsənov O. M.** // Fizika dərsliyinin atom nüvəsi üzrə elektron tədris modulunun qurulması // “QLOBAL ELMLƏR VƏ İNNOVASIYA 2024: MƏRKƏZİ ASIYA” №22. 15 aprel 2024, Astana, Qazaxıstan, s. 75-78.
2. **Həsənov O. M., Ədgəzəlova X. A., Hüseynov D. İ.** // Orta məktəbdə fizika üzrə kompüter texnologiyalarının müxtəlifliyi // Beynəlxalq elmi-praktik jurnal *ENDLESS LIGHT in SCIENCE*, 17 dekabr 2022, Almatı, Qazaxıstan, s. 3-5.
3. **Həsənov O. M., Ədgəzəlova X. A., Hüseynov D. İ.** // Orta məktəbdə fizika üzrə kompüter texnologiyalarının tətbiqi problemləri və perspektivləri // Beynəlxalq elmi-praktik jurnal *QLOBAL ELMLƏR VƏ İNNOVASIYA 2022: MƏRKƏZİ ASIYA* №4(18), dekabr 2022, Almatı, Qazaxıstan, s. 9-11.
4. **Həsənov O. M., Ədgəzəlova X. A., Hüseynov D. İ.** // Orta məktəbdə fizika üzrə kompüter texnologiyalarının istifadəsinin problemləri və perspektivləri // *Elmin və Təhsilin İnkişaf Tendensiyaları*, №87, iyul 2022, Samara, s. 46-49.
5. **Həsənov O. M., Ədgəzəlova X. A., Hüseynov D. İ.** // Fizikanın tədrisində virtual eksperimentin xüsusiyyətləri // *Innovativ Elmi Tədqiqatlar* jurnalı, №4-1(18), aprel 2022, Ufa.